

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МЕДИЦИНЫ

Абдуллох Икромжон угли Максудов

Студент 101 группы ПИМУ стом, факультета Международного образования, ТГСИ

Научный руководитель: д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтика Мухамедова З.М., ТГСИ

INTEGRAL IMAGE OF MEDICINE

Abdulloh Ikromzhon ugli Maksudov

Student of group 101 of PIMU stoma, faculty of International education, TDSI

Scientific supervisor: Doctor of Philosophy, professor of the department of social and humanitarian sciences with a course in bioethics Mukhamedova Z.M., TDSI

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены возможность и актуальность объединения современной биомедицины (научной, Западной) и многовековой опыт и традиции Восточной медицины, в единую интегральную (интегративную, холистическую) медицину, которая могла бы решать сложнейшие современные проблемы и задачи.

Ключевые слова: научная Западная медицина, Восточная холистическая медицина, альтернативная медицина, интеграция альтернативной и научной медицины, интегративная медицина.

ABSTRACT

The article considers the possibility and relevance of combining modern biomedicine (scientific, Western) and centuries-old experience and traditions of Eastern medicine into a single integral (integrative, holistic) medicine that could solve the most complex modern problems and tasks.

Keywords: scientific Western medicine, Eastern holistic medicine, alternative medicine, integration of alternative and scientific medicine, integrative medicine.

Бурное развитие науки о биоритмах заставляет пересмотреть некогда пренебрежительное отношение к

принятым на Востоке принципам назначения медикаментов в определенные фазы астрономического состояния небесных тел. Если анализировать соприкосновение традиционной медицины с современной наукой начала XXI века, то обращают на себя внимание два принципиальных аспекта. Первый аспект это то, что принято называть «evidence based traditional medicine», а именно, доказательство биологических эффектов «традиционных» фармакологических средств с помощью системы доказательств, принятых в современной науке, в том числе тех, которые используются при клинических испытаниях «западных» лекарств (двойной слепой контроль etc).

Второй аспект связан с поиском точек соприкосновения между фундаментальными понятиями современной науки и фундаментальными понятиями традиционной медицины, а именно синтезу «западного» и «восточного» представлений о системах регуляции в человеческом организме. Иммунная система является третьей регулирующей и «интегральной» системой организма. Ее действие также основано на принципе равновесия. Факт наличия клеток с функцией хелперов и клеток с функцией супрессоров является иллюстрацией такого равновесия.[3].

Многовековая практика применения методов древней медицины показала существенные преимущества ее, но вместе с тем поставила перед современными учеными много сложных и неожиданных вопросов. Закономерности, установленные за многовековую историю применения методов восточной медицины, правильны и являются активно действующими рецептами лечения, многократно проверенными врачами многих поколений. Главным достижением древней медицины было рассмотрение человека как системы, как целого, а не как суммы частей в современных медицинских дисциплинах, когда человек предстает в мозаичной форме. Системный подход, на котором основана альтернативная медицина, обладает такими преимуществами, как учет индивидуальных физиологических и психологических особенностей личности человека, использование адекватных методов и средств конкретно для данного пациента. В основе традиционных систем здоровья изначально лежал системный подход. Философской базой медицины было представление о триединстве вселенной, природы и человека. Поэтому в лечебных системах древности, а особенно в Древней Индии, Китае и Греции особым спросом пользовались методы, представляющие все стихии и первоэлементы - хронотерапия, фито-, цвето-, диетотерапия, аэро-, водолечение, лечебная

медитация и др. Древние врачи пользуясь такими методами, как пульсовая диагностика, диетология, физкультура, акупунктура, лечебная медитация, добивались прекрасных результатов в лечении и оздоровлении. Медицина в древности была врачебным искусством, основывалась на эмпирии.

Возможна ли интеграция альтернативной и научной медицины?

В настоящее время существует ряд направлений в познавательной деятельности, в основе которых лежат отдельные идеи холизма, и на них строятся методы практического знания. В частности, идея о том, что свойства определенной системы (биологической, химической, социальной, экономической, психической и пр.) не могут быть определены или объяснены через составные части, нашла поддержку в различных областях знаний, где редукционизм может быть применен к ограниченной части объектов и предметов познания, либо не применим вообще.

Представители современной биомедицины (научной, Западной) полагают, что отвечая вызовам времени, многовековой опыт и традиции Восточной медицины, с одной стороны и, достижения современной Западной медицины должны объединиться в единую интегральную (интегративную, холистическую) медицину, которая могла бы решать сложнейшие современные проблемы и задачи. Но не все врачи сегодня разделяют такую позицию, более того, эти системы не признаются медицинскими, их называют магиико-мистическими и магиико-медицинскими практиками, призывают не допускать их распространения и развития, интегрирования с биомедициной[6].

В.И.Моисеев отмечает, что сегодня мы находимся еще очень далеко от определений интегральной медицины. Более того, специализация и распад медицинского знания и практики все более нарастают, так что сегодня уже практически невозможно найти профессионала, способного более-менее целостно воспринять патологию — хотя бы на уровне организма, а не только его органов или систем, не говоря уже о внутренних или коллективных измерениях человеческого патоса.[1]

Интегральная природа патологии требует интегрального образа медицинского знания и опыта, например, не менее интегральных видов лечения, способных сочетать в себе соматические и психические, индивидуальные и коллективные мероприятия, работу на разных вертикальных уровнях интеграции.[1]

Итак, холистическая (интегративная, интегральная) медицина - это интегральное название всех направлений

современной и древней медицины, в основе которых лежит системный подход. Тема интеграции медицины была озвучена на одном из форумов ВОЗ в 1987 году, - на современном этапе развития медицины важным аспектом является тесная интеграция научной и традиционной медицины, европейской и восточной с целью обеспечения более высокой эффективности укрепления здоровья и лечения заболеваний.[2] Холистическая медицина - это медицина, с одной стороны, целостная, которая учитывает все внутренние и внешние связи живого организма, она оценивает человека с позиций духа, души, энергетики, соматики, социальных и природных условий его пребывания, а с другой - синтетическая, базирующаяся на синтезе всех знаний, которыми владеет современное человечество относительно живых организмов и Вселенной. В некоторых европейских странах данный вид медицины носит название биологической. [7]

В основе этих современных подходов лежит эффективное сочетание медицинских воззрений древних, например, знания о системе меридианов (каналов) с современных позиций и новых научных знаний в области молекулярной биологии, квантовой механики, теории управления и т.д., что позволяет достаточно полно оценивать состояние человека в любой отрезок времени (например, метод Р. Фолля), или проводить неинвазивное лечение, без введения чужеродных веществ в организм и поэтому без осложнений (например, применение методик биорезонансной и мультирезонансной терапии).

Каковы цели, задачи и перспективы интегративной медицины в контексте философии медицины?

В эволюции медицины прослеживается пять положений, которые можно сформулировать в виде доктрины современной интегративной медицины:

1. Синтез медицины, теологии, философии и социологии.
2. Синтез медицины и физико-математических наук (математика, кибернетика, физика, химия, астрономия).
3. Синтез медико-биологических и клинических наук.
4. Синтез традиционной и научной медицины.
5. Синтез традиционных и новых медицинских технологий.

Известные альтернативные медицинские методы и практика их применения опубликованы ВОЗ и включают в себя гомеопатию, антропософическую медицину, прикладную кинезиологию, кирлианскую фотографию, рефлексологию,

остеопатию, хиропрактику, ролфинг дыхание, псионику, радиоэстезию, лечение с использованием радиоэлектроники, пирамидную терапию, натуропатию, дианетику, арома- и цветочную терапию, биохимические, ортомолекулярные методы, биоэнергетику и др.

Первый Всемирный конгресс по альтернативной медицине состоялся в 1973 году. На нем был представлен список из 135 существующих методов лечения. В настоящее время количество их продолжает неуклонно расти. В последние годы за рубежом (США) была предпринята попытка классифицировать методы альтернативной медицины. Данная классификация является весьма условной и не позволяет систематизировать все имеющиеся методы.[7].

Задачи формирования и развития интегральной медицины должны будут затронуть все сферы медицинского опыта, в том числе должна быть поставлена задача реорганизации медицинского образования, практики, методологии построения медицинского теоретического знания, системы социальных институтов здравоохранения и социальной медицины, социокультурных детерминант (норм, ценностей, идеалов, философских оснований) медицинского опыта. Сегодня медицинское знание и практика представляют собой «разорванное многообразие», т.е. множество несвязанных между собой направлений и школ — западных, восточных, соматических, психологических, психосоматических и т.д. Одна из важнейших задач философии медицины состоит в том чтобы предвосхищать будущее развитие и пытаться способствовать ее движению в этом направлении, даже когда самим медикам сегодня все это кажется оторванной от жизни идеей. Современная медицина находится на эмпирической стадии развития, где делаются первые обобщения и накапливается обширный фактологический материал. Это знание огромного мало связанного качественного многообразия, в которое еще только начинают проникать первые качественные и количественные обобщения. Не имея возможности содержательно опередить развитие конкретной науки, философ хотя бы методологически должен помочь ей осмотреться в более просторной перспективе и пространстве, в котором она находится еще в некоторой очень локальной области, невольно абсолютизируя свое настоящее положение. .[1]

Преимущества целостного многоуровневого и многосекторного подхода к лечебной деятельности при хронических соматических заболеваниях по сравнению с общепринятой в настоящее время биоцентрической медицинской практикой

обосновываются доктором А.А.Крель, который утверждает, что из множества терапевтических методов в той или иной степени эффективным может быть каждый, если он в руках профессионала и гармоничен духовному и душевному состоянию пациента. Научной концептуальной основой для лечебной деятельности должна являться интегральная антропология человека и интегральная теория и практика Кена Уилбера, а не учение под названием «Общая патология человека», где по существу человека нет, а обсуждается лишь патология организменной телесности.[4]. Холистическая лечебная деятельность реализуется на физическом, биологическом, эмоциональном, умственном и духовном уровнях бытия. Концептуально и методически эта деятельность обеспечивается четырёхсекторной и многоуровневой Интегральной Операционной Системой, последовательно разработанной Кеном Уилбером. [8,9,10,11,12]

REFERENCES:

1. В.И.Моисеев. Образы интегральной медицины. Философские проблемы биологии и медицины : Выпуск 2 :Междисциплинарные аспекты биомедицины : Сборник. — М.,изд-во «Принтберри», 2008.
2. Мухамедова З.М. Интегративная медицина:перспективы развития. Биоэтика: взгляд из центральной Азии. Материалы первого Центрально-Азиатского симпозиума по биоэтике. Астана 2012. С. 95-107.; Мухамедова З.М.Концепции интеграции в философии и медицине. Научно-практический журнал Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. ТОМ 3 • ВЫПУСК 1(6) • 2024,с.20-28, <https://idmfs.scinnovations.uz>
3. М.В.Головизнин. .Фундаментальная иммунология и традиционная медицина Востока. Точки соприкосновения и перспективы взаимодействия. Философские проблемы биологии и медицины : Выпуск 4. Сборник. — М.,изд-во «Принтберри», 2010.
4. Крель А.А. В поисках новой парадигмы. Философские проблемы биологии и медицины: Выпуск 1:: сборник. – М.,изд-во «Принтберри»,2007
5. Ильин А.А. Применение интегрального подхода во врачебной практике. Философские проблемы биологии и медицины : Выпуск 4. Сборник. — М.,изд-во «Принтберри», 2010
6. Харитонов В.И. Идеи комплементарной и интегративной медицины в современной России. Философские проблемы

- биологии и медицины : Выпуск 4. Сборник. — М., изд-во «Принтберри», 2010
7. Верещагин В.Л. К вопросу об истории холизма. Холизм и здоровье №3
8. Уилбер К. Никаких границ: восточные и западные пути личностного роста. — М., 1998
9. Уилбер К. Проект Атман: трансперсональный взгляд на человеческое развитие. — М., 1999
10. Интегральное видение. — М.: Открытый Мир, 2009. ISBN 978-5-9743-0156-8
11. Wilber K., Patten T., Leonard A., Morelli M. Integral Life Practice. Boston & London, Integral books, 2008
12. Интегральная медицина: поэтическое прочтение/ Предисловие Кена Уилбера к книге «Consciousness and Healing: Integral Approaches to Mind-Body Medicine»

